

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti
Jurnalistika fakulteti Filologiya va tillarni o'qitish o'zbek tili
yonalishi 2-bosqich talabasi Shoniyeva Oyjamol G'ayrat qizi.

«Asl tuyg'ular»

Annotatsiya: Ushbu maqolada jahon xalqlarning sevimli yozuvchi Chingiz Aytmatovning «Oq kema» asari haqida sòz boradi. Erk, qudrat, mehr-oqibat diydor kabi asl tuyg'ular yoritib berilgan asarda, oila g'oyasiga kitobxon shaxsiy fikrlarini bildirib o'tadi.

Kalit so'zlar: erk, diydor, farzand, e'tiqod, oila, g'oya, etibor, burch.

Annotation: This article talks about the work «White ship» by Chingiz Aitmatov a bright star of world literature, favourite writer. In the book which praises original feelings such as will and kindness, the reader illuminates the topic of family with his own views.

Key word: liberation, child, faith, family, idea, duty, national value.

Kirish: Inson mavjud ekan, mehr-muhabbat, sevgi-sadoqat kabi tuyg'ular yashayveradi. Bular asl insoniy tuyg'ulardir. Ularning borligi bizni yashatadi. Odamlar shu tuyg'ularga intilib yashaydi. Chingiz Aytmatovning bu asarida kòp tuygu va kechinmalarga duch kelamiz. Sòzimizning boshini taniqli o'zbek shoiri Erkin Vohidovning quydagi jumalari bilan boshlaymiz.

Qilding-u oyda xirom, ham yerda qon tòkding harom

Ushbu holingdan mudom xandon o'zing,
giryon o'zing...

Inson yaratganning oliy mavjudoti, u boshqa yaratilardan ongi bilan farq qiladi. U o'ylaydi, fikrlaydi, kuladi, yig'laydi, xis qiladi. Xis qilish masalasiga tòxtalsak. Inson yomon sòz, yomon xabar eshitsu qalbi og'riydi, ich-ichidan dunyolari qulaydi. Yaxshi sòz yaxshi narsalarni olib keladi. Chingiz Aytmatovning «Oq kema» asarida erk, qudrat, mehr-oqibat, diydor kabi asl tuyg'ular tarannum etiladi. Ramz mavjud asarning nomida ham yani, «Oq kema» diydor ramzi, ezgulik ramzi. Bizda oq rang tinchlik, farovonlik ramzi demak aynan bu rang tanlangani ham bejiz emas. Asar qahramonlari bir-biridan xarakteri, dunyo qarashi, tuyg'ulari bilan farq qiladi. Asarning g'oyasi mazmunli va mantiqqa boy. Asarda oila mavzusi ham ilgari surilgan. Masalan bolaning yetimligi, O'rozqulning esa farzandsizligi. Odamlarning fel-atvoriga qarab ularga ne'matlar va qiyinchiliklar berilishi. 7 yoshli bolaning orzu umidlari, o'yi fikrlari qiziqarlisi lekin uning ismi ham berilmagan. U hamma narsaga mehribon va g'amhòr. Uning yon atrofida bolalar ham yòq, bor yògi 3 dona oila yashaydi. Uning dòstlari porfel, durbin va toshlar. Bola hali yomonlik nima ekanligini bilmaydigan, gunoh nima ekanligini anglamagan pok-

pokiza bir gul kabi . U har doim bobosining ertaklarini miriqib tinglar va hayratlanar edi. U bobosini juda yaxshi kòradi. Ammo otasini kutadi. Aslida ham har bir farzandning hayotida otaning òrni beqiyos. Otasi kelishini va uni olib ketishini ich-ichidan xoxlaydi. Bu juda gòzal xoxish, otaga intilmoq. Issiqkòlga har kun durbin bilan qarashi va kemani kutishi hammasi òrinli , negaki u òz otasini qumsaydi, soğinadi. Tògri u balki otasini kòrinishini ham bilmas, kòrsa tanimas, lekin u Otasi tomon intiladi. Bunaqa cheksiz muhabbat taxsinga loyiq. Oila, ota-ona mehri farzand hayotida juda zarur. Oila umrning poydevori tarbiyaning, shaxsning boshlangich nuqtasi . Bola nega boshqalar kabi shòx, yerga ursa kòkka sapchiydigan bòlib voyaga yetmadi? Oq qorani farqiga bormaydigan inson kabi u ham uni jerkishganlarida ranjimadi. Negaki u butun dunyosi deb biladigan, ham ota ham ona vazifasini òtayotgan bobosi shunaqa tabiatli inson edi. Mòmin chol kimdandir noliganini yoki kim bilandir jiqqamush bòlganini umuman kuzatmaymiz. U oq kòngil mehnatkash inson. Aslida isyon qilishga nolishga ham uning haqqi bor ediku. Tursunoy Sodiqova «Òtkan kunlar" romaniga sharx yozar ekan shunday deydi. « Kishi mukammal bòlsin, kamkostsiz bòlsin ammo uning yomon tomonlari farzand orqali bilinib qoladi. Lekin degan jumla farzandlarni òrqasidan keladi. Yusufbek Xoji Toshkentda tòrtta boy bòlsa bittasi. Hurmat etibori, e'tiqodi bor inson lekin Otabek uning obròsiga qaysidir manoda tasir qildi». Choldal ham shunaqa xolat bor. Gap Bòkay xola haqida ketmoqda . «Bolangdan bola bòlmasa, bir balo"(Oq kema) Balki shuning uchun ham cholning tili qisiqdir. Hech bir inson bolasining baxtsizligini kòrishni istamaydi, jumladan Mòmin chol. Bir qizining befarzandligi, boshqa bir qizining farzandidan Kechib ketganligi cholni kechalari yiglatgandir balki. Shoxdor ona buğì shoxlarida beshik olib kelishini Òrozqul va Bòkay xola xoxlar edi. Asarda bola pok qalb timsoli, qalb esa shuni xoxlaydi, kòzlar esa intiqib kutadi. Farzandning qanchalar buyuk ne'mat ekanligini anglaganlar va anglamaganlar mavjud asarda. Mòmin cholning kuyovi Òrozqul, dunyodagi barcha yomon xislatlar unda mujassam. U bolani jerkib tashlashi, befarzandligi uchun ayolidan alamini olishi hammasi xudbinlik. Alloh bandalarini doim sanab kelgan. Bu sinovlardan bosiqlik bilan shukr qilib òtganlar galaba qozonadi. Balki Òrozqul sabr, shukrona kabi tuyğular bilan yashaganda edi, Alloh uni buyuk ne'mat bilan siylagan bòlar edi. Alloh hammaning feliga qarab rizq beradi. Òrozqul taqdiridan va sovet davridan juda norozi va alamini ichkilikdan va Mòmin choldan oladi. Bolaning Issiqkòlga ketishi oddiy orzu emas zulmli hayotida qutilishdir. Oila bir bòlganda yonida ota onasi bòlganda balki u kelajakda buyuk inson bòlardi. U gòzal orzulari bilan abadiy ketdi. Asar yakuni quvonarli emas. Ozgina bòlsada mehr muhabbat kutilgan joyda hech birini topolmasang alam qiladi. Xulosa òrnida aytish joizki insonlar òz hayotlarini òzlari hal qilishadi. Mehnatlariga, shukronalariga yarasha rağbat olishadi. « Oq kema" tuyğular, hissiyotlar bilan suğorilgan asar. U òz kitobxonlariga kòp narsa beraoladi. Ibrat, ta'lim, odamiylik, sabr va boshqalari. Tursunoy Sodiqova quydagi fikrlarni bildirib òtadi bolalarni asrash xususida “ Inson degan imoratni mehr ushlab turadi. Bolaning òsha joyini extiyot qiling kòngli sinib

qolmasin, u g'oyat ta'sirchan- birovdan qattiq sovib qolmasin qayerdan bilasiz balki u asrab avaylansa, buyuk inson b'lishi mumkin. Elning dardini oladigan, mushkul ishlarni chorasini topadigan solih farzand b'lar. Olim b'lmasa ham odam b'lsin va hozircha uning nafisligi esdan chiqmasin " " Bola eng toza , eng nafis, eng buyuk mavjudotdir. Shuning uchun tozaki, u bu yoshda gunoh qilishga ulgurmagan b'ladi. Hamma narsaga hayrat va hayajon bilan qaraydi. U kattalarni juda ishonchli, ibratli, aqlli deb bilishadi bola rostu yolgonizga chippa chin ishonadi". Ota ozini podshox ona esa malikalardek tutishi kerak deydi. Ota-ona uchun farzand jannatiy tam jannatiy iqlim beruvchi ne'mat. Mehr muhabbat kabi tarbiya ham juda kerak ekanligini k'rsatib bergan yozuvchi asarni quydagi s'zlar bilan tugaydi « Salom, oq kema ,bu men"

. Xulosa o'rnida aytish joizki inson hamisha insoniy tuyg'ular bilan amallar bilan yashamo'gi kerak. Kingadir, nimagadir ozor bermoq asli bir ahmoqlikning k'rinishidir. Ta'lim va tarbiya k'rgan insondan hech qachon yomonlik chiqmaydi, garchi hayot majbur qilsada, yashash uchun baxtli b'lish uchun imkon qidiradi. Shukr qilib dou qilib yashaydi. Gap kim haqida ketayotganini angladiz-a ? Asarda orzulari maqsadlari qarashlari har xil b'lgan obrazlar gavdalanadi. Balki shuning uchun ham asar o'qishlidir. Lekin bir haqiqat bola obrazi menga juda yoqadi, unda g'ubor y'oq, unda kibr y'oq. U hammani o'zi kabi o'ylaydi, u sodda, unda haqiqat bor. U boshqalardan shubha qilmaydi, u boshqalarni aldamaydi. Bugun bu kabi xislatlarni uchratish kamdan kam kuzatiladi. U hali juda yosh, ammo undan yoshi ulu'g insonlarda bu kabi hislatlarni uchratish qiyin. Onam doim aytardilar " Men sendan k'ra k'o'proq k'o'ylak yirtganman" onamning gaplarini uzoq o'ylardim, bu nima degani, nega aynan k'o'ylak? Bugun hammasini tushundim yoshing ul'gaygan sari k'o'p narsalarni tushunasana adolatsizliklarga duch kelasan, k'o'z yoshlar t'kasan. Ammo bolalik barbir boshqacha. Bizning qahramon oq kemani kutgani kabi, men ham bolaligimda oilasi o'xshamagan amakimni kutardim, ular menga shirinliklar , va k'o'ylakchalar olib kelardilar. Men ularni hali ham so'ginaman. Ular doim mani tizzalariga o'tirgizib erkalatardilar, ular dadamning akalari edi. Ularnisiz ovqatlanmasdik, uyimizning t'ori ularniki edi. Amakimni y'oqotgan kunlarim boshimni k'otarolmas darajada betob bo'ldim. Ularni bir umr qumsayman ammo iloj y'oq. Bu dunyoda mansab martaba hech biri insonni shod qilolmaydi. Undagi tuyg'ular muhim va kerakli. Qahramonni xis qilaoldim, qahramonning hech bir tuyg'usi soxta, aldamchi emas uning tuyg'ulari asl tuyg'ular.

Foydalanilgan adabiyotlar :

1. «Ayolga qasida" (2010. Tursunoy Sodiqova)
- 2.Saviya.uz
3. « Oq kema «(Chingiz Aytmatov) Asil Rashidov tarjimasi.
4. «Tanlangan asarlar» (Abdulla Oripov)
5. «Tanlangan asarlar» (Abdurauf Fitrat)